

MANTIQ TARIXI
ИСТОРИЯ ЛОГИКИ
HISTORY OF LOGIC

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Abdusattarova Mahliyo, Ashurboyeva Mohichehra,

Yoqubjonova Muazzamoy, Xoldarova Mahliyo

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada mantiq tarixi tarixning turli madaniyatlari va an'analarida bo'lgani kabi, mantiqning rivojlanishini hujjatlashtiradi. Ko'p madaniyatlarda murakkab fikrlash tizimlari qo'llanilgan bo'lsa - da, mantiq mantiqiy fikrlash usullarining aniq tahlili sifatida faqat uchta an'anada: Xitoy, Hindiston va Gretsiyada barqaror rivojlandi. Garchi aniq sanalar noaniq bo'lsa - da, ayniqsa Hindiston misolida, mantiq miloddan avvalgi IV asrda uch jamiyatda ham paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Zamonaviy mantiqni rasman murakkab davolash yunon urf - odatlaridan kelib chiqadi, lekin umuman Evropa orqali emas, balki uning o'rniga Aristotel mantiq'ining uzatilishi va islom faylasuflari tomonidan O'rta asrlar Evropasida mantiqchilarga berilgan sharhlardan kelib chiqadi.

Kalit soʻzlar: Xitoyda mantiq, Qin sulolasida, Hindistondagi mantiq Oltita hind maktabining, Gretsiyada mantiq, Arab dunyosida.

Аннотация: История логики в этой статье документирует развитие логики, происходящее в разных культурах и традициях на протяжении всей истории. Хотя многие культуры использовали сложные системы рассуждений, логика как точный анализ методов логического рассуждения устойчиво развивалась только в трех традициях: Китае, Индии и Греции. Хотя точные даты неизвестны, особенно в случае Индии, логика могла возникнуть во всех трех обществах к четвертому веку до нашей эры. Формальная комплексная трактовка современной логики происходит из греческой традиции, но вовсе не через Европу, а вместо этого из передачи исламскими философами аристотелевской логики и комментариев к логикам в средневековой Европе.

Ключевые слова: Логика в Китае, династия Цинь, Логика в Индии, Шесть индийских школ, Логика в Греции, Арабский мир.

Abstract: The history of logic in this article documents the development of logic as it occurs in different cultures and traditions throughout history. Although many cultures have used complex systems of reasoning, logic as a precise analysis of logical reasoning methods has developed steadily in only three traditions: China, India, and Greece. Although exact dates are uncertain, especially in the case of India, logic may

have emerged in all three societies by the fourth century BCE. The formal complex treatment of modern logic derives from the Greek tradition, but not through Europe at all, but instead from the transmission of Aristotelian logic and commentaries on logicians in medieval Europe by Islamic philosophers.

Key words: Logic in China, Qin dynasty, Logic in India Six Indian schools, Logic in Greece, Arab world.

Xitoyda mantiq Xitoyda Konfutsiyning zamondoshi Mozi "Master Mo" Mohist maktabining asoschisi hisoblanadi, uning qonunlari to'g'ri xulosa chiqarish va to'g'ri xulosalar berish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqadi. Xususan, mohiyatdan kelib chiqqan maktablardan biri - mantiqchilar, ba'zi olimlar tomonidan rasmiy mantiqni erta o'rganganlari uchun qadrlanadi. Afsuski, keyingi Qin sulolasida qonuniylikning qattiq hukmronligi tufayli, Xitoyda buddistlar hind falsafasi joriy qilinmaguncha, bu tadqiqot yo'nalishi yo'qoldi. Hech bo'lmaganda bitta sharhlovchining ta'kidlashicha, xitoy mantig'i izchillik va o'xshashlikka asoslangan bo'lib, odatda, ba'zi asosiy g'oyalarni tasvirlash uchun bir-biriga bog'langan bir qator chiroyli metafora, masal va latifalardan iborat. Bu Xitoy falsafasini mantiqdan ko'ra she'riy qilishga olib keladi, hech bo'lmaganda G'arb fikrida mantiq tushuniladi. "Xitoy tafakkuri aqliy emas, balki hissiyotli bo'lishga harakat qiladi va uning asosiy jozibasi onnga emas, balki yurakka". (Xansen, "Qadimgi Xitoyda til va mantiq")

Hindistondagi mantiq Oltita hind maktabining ikkitasi mantiq bilan shug'ullanadi: Nyaya va Vaisheshika. Aksapada Gautamaning Nyaya Sutralari hind falsafasining oltita pravoslav maktablaridan biri bo'lgan Nyaya maktabining asosiy matnlarini tashkil qiladi. Bu realist-materialist maktab boshlang'ich asos, sabab, misol, ilova va xulosani o'z ichiga olgan besh a'zoli xulosaning qat'iy sxemasini ishlab chiqdi.

Naiyayikalarning asosiy dushmani buddist falsafasi edi. "O'rta yo'l" Madhyamika asoschisi Nagarjuna "catuskoti" yoki tetralemma deb nomlanuvchi tahlilni ishlab chiqdi. Bu to'rt burchakli bahs, taklifni tasdiqlash, uni inkor etish, qo'shma tasdiqlash va inkor etish va nihoyat, uning tasdiq va inkorini rad etishni tizimli ravishda ko'rib chiqdi va rad etdi. Ammo aynan Dignaga va uning vorisi Dharmakirti bilan budda mantig'i yuqori cho'qqiga chiqdi. Ularning tahlili "vyapti" mantiqiy majburiyatining ta'rifiga asoslangan bo'lib, u ham o'zgarimas birlashma yoki tarqalish deb nomlanadi. Buning uchun "apoha" yoki differentsiatsiya deb nomlanuvchi ta'limot ishlab chiqilgan. Bu aniqlovchi xususiyatlarni qo'shish va chiqarib tashlash deb atash mumkin bo'lgan narsalarni o'z ichiga oladi. Bu korxonada yuzaga kelgan qiyinchiliklar, qisman, Navya-Nyayaning neo-sxolastik maktabini rag'batlantirdi, u XVI asrda xulosaning rasmiy tahlilini kiritdi. Gretsiyada mantiq Gretsiyada ikkita asosiy raqobatlashuvchi mantiqiy an'ana paydo bo'ldi. Stoik mantiq o'z ildizlarini Evklid Megaraga borib taqaladi (miloddan avvalgi 430 - 360 -yillar.), Suqrotning shogirdi va taklif mantig'iga

diqqatini jamlagan holda, ehtimol, zamonaviy mantiqqa yaqinroq edi. Megariyaliklar jumboqlarga qiziqishgan, modallik va shartlarni o'rgangan. Stoiklar butun takliflarni almashtirish uchun raqamlarni o'zgaruvchi sifatida ishlatgan. Stoiklarning eng muhim mantiqchisi Krizipp edi (miloddan avvalgi 279-206 yillar.), ular beshta asosiy yoki haqiqiy xulosa sxemalarini muhokama qilishgan va ulardan boshqa ko'plab to'g'ri xulosalar sxemalarini olishgan yoki isbotlashgan.

Eramizdan avvalgi V - asrda yunon faylasufi Parmenid degan O'rta asr an'anasi ham bor edi., mantiqni Misrda qoyada yashab kashf etdi. Qanday bo'lmasin, uning shogirdi, Eleanalik Zenon ko'plab mantiqiy dalillarni keltirib chiqardi Zenoning paradokslari. Bular Parmenid falsafasini qo'llab-quvvatlash uchun berilgan-harakat va ko'plikni inkor etuvchi falsafa va parmenid bo'lmagan qarash absurdlikka olib keladi, deb ko'rsatgan. Biror narsani alternativasini qabul qilib, bu taxmin absurdlikka olib kelishini isbotlashning bu usuli sifatida tanilgan absurdum kamaytirish va Zenoning undan foydalanishi uning bunday bahsning umumiy namunasini bilishini ko'rsatadi. Biroq, Zenoning paradokslari hammasi o'lik xatolarni o'z ichiga oladi, lekin mantiq va matematikaning keyingi rivojlanishini kutish uchun qanday xatolar zarurligini ko'rsatadi.

Keyinchalik madaniyatlarga ta'sir qilish uchun saqlanib qolgan yunon an'anasi Aristotelning "Organon" yoki asbob sifatida tanilgan asarlar to'plamidan kelib chiqqan Peripatetik an'anadir, bu mantiq bo'yicha yunonlarning birinchi tizimli asari. Aslida, Aristotel ko'pincha birinchi buyuk mantiqchi deb ataladi. Garchi u bu atamalarni o'zi ishlatmagan bo'lsa -da, Aristotel hozir ma'lum bo'lgan narsani rasmiy o'rganishni joriy qildi rasmiy mantiq, anavi; Fikrlar yoki takliflarning mazmuni emas, balki shakli bilan bog'liq mantiq va ularning shakli asosida turli xil bayonotlar o'rtasida mavjud bo'lgan munosabatlar-ba'zi bayonotlar qabul qilinadi (bino sifatida), boshqa bayonotlar (xulosalar) (lar)) shakllari tufayli qabul qilingan bayonotlardan.

Aristotelning fikricha, taklif ikkita shartni o'z ichiga oladi: mavzu va predikat. Takliflar universal ("hamma", "yo'q") yoki alohida ("ba'zi") va tasdiqlovchi yoki salbiy bo'lishi mumkin. Aristotelning rasmiy mantig'i uchta taklifdan iborat bo'lgan sillogizmlarni o'rganish bilan chegaralangan edi. Birinchi ikkitasi bino bo'lib, faqat bitta muddatni bo'lishishi kerak. Uchinchi taklif - bu binolar tomonidan foydalanilmaydigan ikkita atamani o'z ichiga olgan xulosa. Arastu, shuningdek, umumiy atama (ikki xonada bo'lishgan) qanday sodir bo'lishi mumkinligini va uning turli xil shakllanishining ta'sirini o'rgangan. Aristotelning sillogizmlar haqidagi ishi Hindistonning xulosa sxemasi va unchalik qattiq bo'lmagan Xitoy munozarasi bilan qiziqarli taqqoslanadi.

Arastu, shuningdek, mantiq haqidagi ba'zi tezislarni (ba'zan metalogik tamoyillar deb ham atagan) shakllantirgan: ziddiyatsizlik qonuni, chetlatilgan o'rtaning printsipi va bivalentsiya qonuni. Bundan tashqari, u hozirda norasmiy xato deb

nomlanuvchi ba'zi dalillarni, masalan, dalil shaklidan boshqa sabablarga ko'ra yuzaga keladigan xatolarni o'rganib chiqdi. hominem va argumetum, va olomonga murojaat qiling.

Aristotelning vorisi, o'z maktabining rahbari sifatida, Eresdagi Teofrast (eramizdan avvalgi 371 - 286 yillar), Aristotelning mantiqiy tadqiqotlarini davom ettirdi va ularga qo'shdi.

G'arbiy Evropada lotin tili orqali va Sharqqa, arab, arman va gruzin kabi bir-biridan farq qiladigan tillarga ko'ra, Aristotel an'anasi avvalo fikrlash qonunlarini kodifikatsiyalashgan. Faqat XIX asrda bu nuqtai nazar o'zgardi; bir nechta sharhlovchilar bu o'zgarishga Hindiston mumtoz adabiyoti bilan tanishish va Xitoyni chuqurroq bilish yordam bergan bo'lishi mumkin deb taxmin qilishgan.

Arab dunyosida qilingan ishlardan tashqari, Boetsiy (480-524 yoki 525 yillar) o'rtasida mantiqiy ish deyarli yo'q edi.) va XII asrda Piter Abelard (1079-1142)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Inson falsafasi" Choriyev. A.
2. Egamberdiyev R." Inson va suv "1971
3. Tojiyev .O. "Suv ulug' ne'mat"
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
10. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

11. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

12. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).

13. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).

14. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI, “BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

15. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

16. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).

17. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

18. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. Interpretation and researches, (6 (28)).

19. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. Interpretation and researches, (6 (28)).

20. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO’LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

21. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po’latov, J. (2024). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (6 (28)).